

PEDAGOGICAL SCIENCES

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ И АКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ

Газизова А.И.

Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, кафедра микробиологии и биотехнологии, доктор биологических наук, профессор

Мурзабекова Л.М.

Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, кафедра микробиологии и биотехнологии, исполняющий обязанности ассоциированного профессора

APPLICATION OF INTERACTIVE AND ACTIVE TECHNOLOGIES AS A MEANS OF OPTIMIZING THE STUDY OF DISCIPLINES IN UNIVERSITY

Gazizova A.,

Kazakh agrotechnical University named after S. Seifullin, department of microbiology and biotechnology doctor of biological Sciences, Professor Ph.D.

Murzabekova L.

Kazakh agrotechnical University named after S. Seifullin, department of microbiology and biotechnology Acting Associate Professor

Аннотация

Современная жизнь требует активной творческой личности. В данной статье дается, что использование интерактивных методов обучения обеспечивает активное участие каждого, творческого участия каждого, сотрудничество участников между собой. Рассматриваются вопросы использования интерактивных методов обучения. Приводятся примеры использования отдельных приемов и методов интерактивного обучения.

Abstract

Modern life requires an active creative personality. This article gives that the use of interactive teaching methods ensures the active participation of everyone, the creative participation of everyone, the community of participants among themselves. The issues of using interactive teaching methods are considered.

Ключевые слова: обучения, участники, проблемы, интерактивный, дискуссия, технология, творческий подход.

Keywords: learning, participants, problems, interactive, discussion, technology, creative approach.

Педагогика как наука имеет свой объект и предмет исследования, свои законы и закономерности. Педагогика-это наука о воспитании и образовании человека. Педагогика как наука тесно взаимосвязана с другими науками, которые оказывали и продолжают оказывать на нее значительное влияние. Такие связи как педагогика и философия, педагогика и психология.

Роль образования в социально - экономическом развитии общества существенно расширилась, и известно, что образования является современной движущей силой этого развития. Знания педагогики помогает специалистам в современном обществе самостоятельно добывать знания на протяжении всей жизни, а значит самообучаться и самообразовываться. Педагогическая мысль в мире является одной из древнейших, она рождена практикой существования поколений людей. «Педагогика»-во многом универсальна, динамична и многогранна. Универсальность педагогики проявляется в том, что знания ее необходимо на современном этапе развития общества не только специалисту - преподавателю, но и любому гражданину общества [1,2,3].

Современный этап развития общества характеризуется стремительным развитием инновационных процессов в сфере образования. Это предполагает использования в высшей профессиональной школе новых педагогических технологий. Понятия, «педагогическая технология» на сегодняшний день не является общепринятым в традиционной педагогике. В документах ЮНЕСКО педагогические технологии рассматривается как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящей своей задачей оптимизацию форм образования.

Технология обучения занимает промежуточное место между наукой и учебным процессом. Она имеет самостоятельную область знаний в системе профессиональной дидактической подготовки, связана с дидактической теорией и практикой обучения, обладает функциями проектирования и конструирования процесса управления учебной деятельностью [2,3].

Теория обучения описывает процесс организации психолого- педагогической среды как средства формирования личности, осознания себя субъектам

деятельности и развития способности к познавательной деятельности. Теория содействует концептуальности технологий и функционирует как методологическое педагогических технологий и функционирует как методологическое знания, выступает в роли педагогического метода, направленного на подготовку личности к профессиональной деятельности [2,3,4].

Технология обучения интегрируются в технологические системы. Являясь научно обоснованным прикладным инструментальным знаниям об управлении учебной деятельностью, технологии обучения и их системы определяют достижения целей.

Технология обучения предусматривают структурирования информации согласно индивидуальным особенностям ее восприятия, функциональную перестройку теоретического знания в информационную систему управления адаптацию педагогической среды в учебную ситуацию, стимулирующую формирование информационных образов и мотивированности учебных действий [4].

Интерактивное обучения-это специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведения, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешенной проблемы.

Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском новых методик в теории и на практике. Этот процесс вызван рядом противоречий, основным из которых является несовместимость традиционных методов и форм обучения и воспитания с новыми тенденциями развития общества, которые породили множество инновационных объективных процессов. В настоящее время основной задачей высших учебных заведений является подготовка специалистов, способных разрабатывать индивидуальные гибкие и своевременные решения в быстро меняющемся мире. Именно поэтому при подготовке студентов к будущей карьере в университете используются инновационные методы обучения. Отличительной основой современного вузовского образования является активное применение новых образовательных технологий, основанных на субъект - субъективных отношениях и обеспечивающих эффективное достижение результатов работ. Компетентностный подход при организации образовательного процесса от преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, принципов взаимодействия субъектов, форм организации деятельности. Что означает, что приоритет в деятельности преподавателя уделяется диалогическим методам общения, совместным поискам истины, различной творческой работы. Всё это реализуется при применении интерактивных методов обучения. По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействия

преподавателя и обучаемого: активность преподавателя уступает место активности обучаемых и задачей преподавателя становится создания условий труда для студентов, их инициативы. Студент становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит основным источникам учебного познания.

Материал и методы исследования. Для проведения исследования использовались практические методы. В качестве материалов для определения уровня умений и знаний студентов использовали различные формы оценочных средств. Такие как решения ситуационных задач, тестирования, собеседования, подготовка домашнего задания, презентаций, «мозговой штурм», кейс-метод, дискуссия.

Результаты исследования. Одним из методов, которые использовали при проведении интерактивного метода обучения был метод дискуссии. Дискуссия, как интерактивный метод обучения-означает использования и разбор. Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе.

Этот метод мы применяли при изучении дисциплин анатомия и физиология со студентами 1,2 курса. Студенты заранее были предупреждены о проведении занятия интерактивным методом именно применением дискуссии с соблюдением правил и регламента. Эффективность использования учебной дисциплин как методы обучения определяется целым рядом факторов; это актуальность выбранной проблемы, сопоставление различных позиций участников дискуссии, информированность, компетентность и научная корректность студентов участвующих в дискуссии.

Мы проводили в группах по несколько дискуссии по различным темам. Каждая дискуссия обычно проходила три стадии; ориентация, оценка и консолидация. Для каждой стадии выделили свои правила требования. Стадия ориентации предполагала адаптацию участников студентов дискуссии к самой проблеме. Друг другу, что позволило сформулировать проблему, цели дискуссии, установить правила, регламент дискуссии. В следующей стадии оценки происходило выступление участников дискуссии, их ответы на возникающие вопросы, сбор. Максимального объема идей, предложений. Третья стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.

Активные методы обучения формируют у обучаемых не просто знания-репродукции, а умения и потребности применяет эти знания для анализа, оценки и правильного принятия решений. Следует обратить внимания на то, что в ходе подготовки занятия на основе интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной и подходящей формы обучения для изучения конкретной темы, а открывается возможность сочетать несколько методов

обучения для решения проблемы, что, несомненно, способствует лучшему осмыслению студентов.

Следующий метод применяемый на занятиях был кейс-метод. Кейс-технология-интерактивная технология обучения, направленная на формирование у обучающихся знаний, умений, личностных качеств на основе анализа и решения реальной или смоделированной проблемной ситуации в контексте профессиональной деятельности, представленной в виде кейса. Технология заключается в предоставлении студентам (обучающимся) описание ситуации, содержащее (противоречие и вопрос), способной спровоцировать дискуссии, проблему активное обсуждение. При работе над кейсом различной степени сложности студентов разделили на команды (по 5 студентов) для исследования ситуации, сбора и анализа недостающей информации, для обсуждения возможных вариантов решения проблемы и определения итогового решения. При этом каждая команда работала самостоятельно, после чего межгрупповые взаимодействие команды представляют и защищают свои решения в виде проекта, модели и др. В роли эксперта выступает сам преподаватель. Оценка решений кейса осуществляется на основе заранее сформулированных критериев оценивания.

Эффективность метода в том, что он достаточно легко может быть соединен с другими методами обучения. Кейс-технология предназначена для получения знаний по дисциплинам, темам, истинность в которых неоднозначно. В процессе сотрудничества преподавателя и обучающегося, усилия последнего направлены не на овладение готовым знанием, а на его выработку. Результатом такой деятельности является не только получение знаний, но и формирование навыков учебной работы. Это говорит о том что, такие навыки будут востребованы и в будущей профессиональной деятельности обучающихся. Кейс-технология способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в течение

учебного года такой подход применяется многократно, то у студентов вырабатывается устойчивой навык решения практических задач.

Заключение. Таким образом, использование интерактивных методов обучения многое дает участникам образовательного процесса. Для каждого обучающегося студента: осознание включенности в общую работу, развитие студента как личности, становление активной позиции в учебной деятельности. В учебной группе: развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе, принятия нравственных норм и правил совместной деятельности, формирование группового коллектива, повышение познавательной активности группы.

Таким образом технология интерактивного обучения - это, несомненное, творческое и перспективное направление в методике преподавания. Включение в процесс обучения интерактивных образовательных технологий в актуальной для современного поколения форме вполне оправдано и соответствует интересам и запросам обучаемых в социально-экономических условиях глобальной информатизации. Применение подобных технологий одновременно позволяет решать задачи обучения, развития и воспитания, формируя профессиональные компетенции в соответствии с требованиями последнего образовательного стандарта, что открывает возможности для повышения качества образования в целом.

Список литературы

1. Райс О. И. Интерактивные технологии в обучении. Практическое пособие // М: Издательские решения, 2016-439.
2. Антони, М.А. Интерактивные методы обучения как потенциал личностного развития студентов / М.А. Антони // Технология обучения, 2010, №12-с.51-63.
3. Суворова Н. «Интерактивные обучения : Новые подходы.» М. 2005.
4. Мухина Т.Г. «Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе : учебное пособие –М. Новгород-2016, с. 97